

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

Shark Contracts – digitale Verträge schließen in Peer-to-Peer Ad-hoc-Netzwerken

Bachelorarbeit

Name des Studiengangs

Angewandte Informatik

Fachbereich 4

vorgelegt von

Jannis Hilric Scheibe

Datum:

Berlin, 08.02.2025

Erstgutachter: Prof. Dr. Thomas Schwotzer
Zweitgutachterin: Prof. Dr. Adrianna Alexander

Kurzbeschreibung

In dieser Arbeit wird die Entwicklung von SharkContracts beschrieben. Dies ist eine Java-Software-Bibliothek, die Vertragserstellung zwischen mehreren Parteien in einem dezentralen P2P-Netzwerk ermöglicht. Für die nötige Kommunikation wird ASAP/Shark eingesetzt.

Es wird an das Thema durch einen Blick auf die theoretischen und technischen Grundlagen für diese Arbeit herangeführt. Außerdem wird das Konzept von SharkContracts genau beschrieben und begründet, wie man zu dieser Lösung gekommen ist. Dafür werden Schlussfolgerungen aus dem Grundlagen-Teil herangezogen, um daraus Anforderungen zu formulieren. Danach wird die prototypische Implementierung anhand von Code-Beispielen erklärt.

Die Beispiele demonstrieren, dass die entwickelte Software funktioniert, aber manche Probleme im Bezug auf Vertragserstellung und Handhabung offen bleiben, wie z.B. Impersonation oder eingeschränkte Vertraulichkeit durch Metadaten-Attacken. Die Bibliothek kann Grundlage für weitere Arbeiten an diesem Thema sein.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung.....	1
1.1 Hintergrund.....	1
1.2 Problemstellung.....	1
1.3 Aufbau der Arbeit.....	2
2 Grundlagen.....	3
2.1 Vertrag.....	3
2.2 Digitaler Vertrag.....	3
2.2.1 Merkmale eines digitalen Vertrags.....	4
2.2.2 Anforderungen.....	5
2.3 Signatur.....	5
2.3.1 Informationssicherheit.....	5
2.3.2 Ver- und Entschlüsselung.....	6
2.3.3 Signieren und Verifizieren.....	6
2.3.4 Anforderungen.....	7
2.4 P2P-Netzwerke.....	7
2.5 ASAP/Shark.....	8
2.6 SharkPKI.....	9
2.7 ASAPAndroid.....	9
3 Konzeption von SharkContracts.....	10
3.1 Methodologie.....	10
3.2 API nach Außen.....	10
3.2.1 Anforderungen.....	10
3.2.2 Definition des Interfaces.....	10
3.2.3 Persistenz.....	12
3.3 Protokoll zum Aushandeln der Verträge.....	13
3.4 Datenstrukturen.....	15
3.4.1 Vertrag.....	15
3.4.2 Unterschrift.....	16
3.4.3 Signaturen.....	16
3.5 Ver- und Entschlüsselung.....	17
3.6 ContractContents.....	18
3.7 SharkContractsSample.....	20

4 Implementierung	21
4.1 SharkContracts.....	21
4.1.1 Initialisierung.....	21
4.1.2 Erstellen eines Vertrags.....	22
4.1.3 Unterschreiben eines Vertrags.....	23
4.1.4 Empfangen eines Vertrags.....	24
4.1.5 Ver- und Entschlüsselung des Vertragsinhalts.....	25
4.1.6 Persistenz.....	26
4.1.7 Tests.....	26
4.2 ContractContents.....	28
4.3 SharkContractsSample.....	29
4.3.1 Screenshots.....	29
4.3.2 Vertrag erstellen.....	30
4.3.3 Persistenz.....	31
4.3.4 ASAPAndroid und Modifikation davon.....	31
5 Bewertung der Ergebnisse	33
5.1 Zusammenfassung.....	33
5.2 Mögliche Attacken.....	33
5.2.1 Nachahmung.....	33
5.2.2 Lauschangriff.....	33
5.2.3 Nicht unterschriebene Verträge.....	34
5.2.4 Implementierungsfehler.....	34
5.3 Mögliche Anwendungen und Ausblick.....	35
Literaturverzeichnis	I
Anhang A – Quellcode-Links	III
Eigenständigkeitserklärung	IV

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: UML-Klassendiagramm SharkContracts.....	11
Abbildung 2: UML-Klassendiagramm ContractsListener.....	12
Abbildung 3: Übersicht ContractStorage.....	13
Abbildung 4: Sequenzdiagramm Vertrag unterschreiben mit zwei Parteien.....	14
Abbildung 5: UML-Klassendiagramm Contract und ContractParty.....	16
Abbildung 6: UML-Klassendiagramm ContractSignature.....	16
Abbildung 7: Übersicht Hashes, Signaturen und deren Abhängigkeiten.....	17
Abbildung 8: Schema Vertrags-Verschlüsselung.....	18
Abbildung 9: Schema Vertrags-Entschlüsselung.....	18
Abbildung 10: Übersicht ContractContents.....	19
Abbildung 11: Übersicht ContractPackage.....	19
Abbildung 12: ContractContent Hierarchie.....	20
Abbildung 13: Erster App-Start.....	30
Abbildung 14: Übersicht.....	30
Abbildung 15: Vertrag unterschreiben.....	30
Abbildung 16: Vertrag erstellen – Parteien wählen.....	31
Abbildung 17: Vertrag erstellen – Inhalt definieren.....	31

Quellcode-Verzeichnis

Listing 1: Initialisierung von SharkContracts.....	21
Listing 2: Aufruf - Vertrag erstellen.....	22
Listing 3: Implementierung createContract (1/3).....	22
Listing 4: Implementierung createContract (2/3).....	22
Listing 5: Implementierung createContract (3/3).....	23
Listing 6: Aufruf - Vertrag unterschreiben.....	23
Listing 7: Implementierung signContract (1/2).....	23
Listing 8: Implementierung signContract (2/2).....	24
Listing 9: Registrieren als ASAPMessageReceivedListener.....	24
Listing 10: Empfangen von ASAP-Nachrichten (asapMessagesReceived).....	24
Listing 11: Empfangen von Verträgen (onContractReceived).....	25
Listing 12: Kommentierter Code zum Verschlüsseln eines Vertrags.....	26
Listing 13: testContractsSign (1/4) - Initialisierung.....	27
Listing 14: testContractsSign (2/4) – Vertrag erstellen.....	27
Listing 15: testContractsSign (3/4) – Vertrag unterschreiben.....	28
Listing 16: testContractsSign (4/4) – Vertragsabschluss verifizieren.....	28
Listing 17: ContractContents Serialisierung (1/2).....	29
Listing 18: ContractContents Serialisierung (2/2).....	29
Listing 19: Serialisierter Vertragsinhalt des Typs text.....	29

1 Einführung

Dieser erste Abschnitt soll in das Thema einführen, die fachlichen und technischen Hintergründe erklären und beschreiben, worum es in dieser Arbeit geht. Außerdem wird für ein besseres Verständnis kurz der Aufbau dieser schriftlichen Ausarbeitung dargelegt.

1.1 Hintergrund

ASAP [1] (kurz für: „Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol“) ist ein Protokoll für P2P Ad-hoc-Netzwerke, dessen Entwicklung an der HTW Berlin vorangetrieben wird. Mit der bereits bestehenden Android-Implementierung ASAPAndroid [2] lassen sich Nachrichten z.B. über Bluetooth, Wifi-direct oder TCP zwischen Geräten austauschen. Das Protokoll ASAP und die bestehenden Implementierungen davon werden in dieser Arbeit als Basis zur Informationsübertragung genutzt.

In verschiedenen Anwendungen können mit der Schließung von digitalen Verträgen Probleme gelöst werden. Mehr dazu im Abschnitt 5.3 *Mögliche Anwendungen und Ausblick*.

1.2 Problemstellung

Ziel der Arbeit ist die Konzeption und prototypische Implementierung einer Bibliothek, die man praktisch benutzen kann, um digitale Verträge zu erzeugen, zu signieren und um ihre Gültigkeit zu überprüfen. Beim Design der Datenmodelle und der API der Bibliothek soll auf Anforderungen acht gelegt werden, die ein Anwender haben könnte. Die Bibliothek soll nicht nur Lösungen zur Handhabung von Vertragsgegenständen bieten, sondern auch die erforderliche Kommunikation zwischen den Vertragspartnern unterstützen. Dazu sollen ASAP-Nachrichten genutzt werden, die diese Kommunikation ermöglichen.

Für die bei digitalen Verträgen erforderliche Funktionalität zum Verwalten von Schlüsseln und zum Signieren von Daten wird die SharkPKI [3] genutzt.

Diese Arbeit ordnet sich in das bestehende Ökosystem um ASAP herum ein, das unter anderem z.B. den *SharkMessenger* [4] für sichere Nachrichten-Kommunikation, *SharkHedwig* [5] als Protokoll für die Lieferung von Paketdrohnen oder *SharkCreditMoney* [6], einem dezentralisierten Zahlungssystem, umfasst.

Die Arbeit hat auch das Ziel, dieses Ökosystem um einen wertvollen Baustein zu ergänzen. Möglicherweise dient diese Arbeit als Grundlage für darauf aufbauende Arbeiten oder Anwendungen. Da-

her ist die Dokumentation sowie die Verständlichkeit der Bibliothek und Einfachheit in der Benutzung sehr wichtig.

1.3 Aufbau der Arbeit

Für eine bessere Verständlichkeit dieser Arbeit sei erläutert, wie die Arbeit aufgebaut ist:

Zuerst werden die Grundlagen der Arbeit in Abschnitt 2 aufgegriffen. Dabei geht es um Begriffe wie Vertrag, Signatur und P2P-Netzwerke. Auch die technischen Grundlagen werden beschrieben, auf die diese Arbeit aufbaut, also vor allem ASAP/Shark, die SharkPKI und ASAPAndroid. Aus einer Analyse der Grundlagen werden teilweise direkt Anforderungen für die Software-Bibliothek SharkContracts ermittelt, die dann im folgenden Abschnitt aufgegriffen werden.

Im Abschnitt 3 zur Konzeption von SharkContracts wird das Design und Konzept der Bibliothek aufgeschlüsselt und begründet.

Dies wiederum endet im Abschnitt 4 zur Implementierung, in dem die prototypische Implementierung von SharkContracts anhand von Code-Beispielen genau erklärt wird.

Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit, weswegen der letzte Abschnitt 5 *Bewertung der Ergebnisse* mögliche Attacken auf die ausgearbeitete Software beschreibt. Weiterhin werden auch praktische Beispiele gezeigt, wie man SharkContracts einsetzen kann.

Im *Anhang A – Quellcode-Links* findet man die Links zum Quellcode der verschiedenen Teile der Arbeit.

2 Grundlagen

In diesem Abschnitt geht es um die theoretischen und technischen Grundlagen, die die Basis für diese Arbeit sind. Angefangen wird mit den theoretischen Grundlagen über digitale Verträge, die notwendige Kryptografie und P2P-Netzwerke. Danach geht es um die technische Basis, auf die die Arbeit aufbaut, also die verschiedenen ASAP-Komponenten wie ASAPJava, SharkPeer, die SharkPKI und ASAPAndroid.

2.1 Vertrag

Ein Vertrag im deutschen Recht ist kurz formuliert eine verbindliche Vereinbarung zwischen Menschen, Organisationen oder Staaten. „Diejenigen, die einen Vertrag schließen, nennt man ‚Vertragsparteien‘“. [7]

Eng damit zusammenhängend gilt die Vertragsfreiheit. Darunter versteht man unter anderem die Freiheit, Verträge schließen zu dürfen. Dazu gehören außerdem die drei folgenden Freiheiten [8]:

1. **Abschlussfreiheit:** Alle Vertragsparteien können frei wählen, ob und mit wem ein Vertrag geschlossen wird.
2. **Inhalts- und Gestaltungsfreiheit:** Der Inhalt des Vertrags ist frei bestimmbar.
3. **Formfreiheit:** Die Form des Vertrags ist nicht vorgegeben. Davon ausgenommen sind Sonderfälle, bei denen die Form durch das Gesetz eingeschränkt sind.

Eine wichtige Voraussetzung für Verträge ist die Feststellbarkeit ihrer Gültigkeit. Wenn nicht feststellbar ist, dass ein Vertrag gilt, würden die Vertragsparteien ihre Leistungen nicht erfüllen. [9]

2.2 Digitaler Vertrag

Der elektronische Vertrag bzw. digitale Vertrag ist eine spezielle Ausprägung des Vertrags, bei der digitale Infrastrukturen verwendet werden, um diesen zu schließen und zu speichern.

Wenn in dieser Arbeit von „Vertrag“ gesprochen wird, ist nicht unbedingt ein rechtlich gültiger Vertrag gemeint, sondern vielmehr das abstrakte Konzept, das dahintersteht: eine verbindliche Vereinbarung zwischen Parteien. Die Parteien können anders als bei rechtlich gültigen Verträgen z.B. auch Geräte sein.

Dabei ist auch zu beachten, dass es im deutschen Recht keine einseitigen („unilateralen“) Verträge gibt. Damit sind Verträge gemeint, die nur von einer Partei unterschrieben werden. Im normalen

Rechtsverkehr ist dies wenig sinnvoll. In dieser Arbeit werden jedoch auch Verträge mit nur einer unterschreibenden Vertragspartei erlaubt. Das kann durchaus sinnvoll sein, weil ein unilateraler Vertrag als einseitige „Erklärung“ begriffen werden kann und sich damit weitere Anwendungsmöglichkeiten für die zu entwickelnde Bibliothek ergeben.

2.2.1 Merkmale eines digitalen Vertrags

Die Hauptmerkmale eines digitalen Vertrags sind [9]:

- **Entferntheit / remoteness:** Man kann Verträge entfernt voneinander schließen. D.h. die Vertragsparteien müssen nicht physisch anwesend sein. Sie können stattdessen über eine elektronische Verbindung miteinander kommunizieren. Im Falle eines P2P-Netztes mit dem ASAP-Protokoll muss die Verbindung nicht einmal direkt oder synchron sein, weil Datenpakete vom Sender ans Ziel von Zwischenteilnehmern weitergeleitet werden können. Dies sind Teilnehmer, die keine Vertragspartei sind, sondern lediglich die Daten zwischenspeichern und weiterleiten.
- **Nichtgreifbarkeit / intangibility:** Im Gegensatz zu nicht-digitalen Verträgen, die üblicherweise in Papier-Form geschlossen werden, sind digitale Verträge nicht physisch greifbar und sind lediglich existent im digitalen Wirkungsbereich. Sie liegen also als Datensätze und nicht als Papier-Dokument vor.
- **Möglichkeit des Abschlusses durch elektronische Akteure / possibility of conclusion through electronic agents:** Digitale Verträge können durch elektronische Akteure abgeschlossen werden. Dies können auch automatisierte Akteure sein, die selbstständig handeln ohne direktes menschliches Zutun.
- **Selbstaussführung / self-performance:** Im Kontrast zu Verträgen, die geschlossen werden und bei denen die Parteien einander Verpflichtungen erfüllen müssen, haben digitale Verträge die Möglichkeit, selbst ausführbar zu sein und diese Verpflichtung selbst zu erfüllen. Dies macht man sich in sog. „Smart Contracts“ zu nutze, die in einer Programmiersprache geschrieben sind und damit selbst ausführbar sind. Der Vertrag selbst erfüllt in dem Fall die Forderungen, indem er durch eine Maschine ausgeführt wird.
- **Abfertigung in unnatürlicher Sprache / execution in an unnatural language:** Dies hängt eng mit dem vorigen Merkmal zusammen. Digitale Verträge müssen nicht in natürlichen Sprachen geschlossen werden, sondern können in Programmiersprachen oder anderen maschinenlesbaren Formaten wie z.B. JSON oder XML geschrieben sein. Dafür muss aller-

dings eine eindeutige Interpretationsvorschrift bestehen, damit der Vertrag von Maschinen verarbeitet werden kann.

Dmitry [9] nennt zusätzlich noch die Merkmale verfahrensorientiert (procedural) und formal. Diese Begriffe beziehen sich auf den Prozess der Vertragserstellung und werden hier nicht weiter betrachtet.

2.2.2 Anforderungen

Aus den allgemeinen Merkmalen von Verträgen und elektronischen Verträgen ergeben sich Anforderungen an die zu entwickelnde Bibliothek, die zwingend erfüllt werden müssen. Unerlässlich ist in jedem Fall, dass prüfbar ist, ob ein Vertrag gilt oder nicht. Dafür muss eine überprüfbare Bedingung formuliert werden. Außerdem kann man den Begriff der Vertragsfreiheit nehmen, um weitere wichtige Anforderungen zu definieren: ein Vertrag muss definieren, welche Parteien unterschreiben müssen, sodass dieser Gültigkeit erlangt. Außerdem soll die Bibliothek ermöglichen, frei in der Gestaltung des Inhalts zu sein. Die Bibliothek soll nicht erzwingen, in welcher Struktur die Verträge geschrieben sein müssen, sondern soll das der darüber liegenden Anwendung überlassen.

2.3 Signatur

Eine wichtige Komponente, damit digitale Verträge funktionieren können, ist die Unterschrift. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie sichere digitale Unterschriften erzeugt werden und was Sicherheit in diesem Kontext überhaupt bedeutet.

2.3.1 Informationssicherheit

Für digitale Systeme nutzt man Kryptografie, um Informationssicherheit zu garantieren. Das bedeutet, dass die 4 Faktoren Vertraulichkeit, Authentizität, Integrität und Nichtabstreitbarkeit gewährleistet sind [10]:

- **Vertraulichkeit** bedeutet, dass dritte Personen keinen unberechtigten Zugang zu Informationen haben.
- **Authentizität** sorgt für Vertrauen zwischen Parteien in einem Netzwerk: man weiß, mit wem man kommuniziert und kann sein Gegenüber identifizieren.
- **Integrität** bedeutet, dass Informationen gegen unbefugte Änderungen geschützt sind und dass Informationen auf Originalität geprüft werden können.

- Die **Nichtabstreitbarkeit** ist die Eigenschaft der Nachweisbarkeit, dass Informationen von der Partei kommen, von der sie vorgeben zu sein. Wenn z.B. Alice eine Nachricht sendet, kann Bob prüfen, dass die Nachricht von Alice erstellt wurde.

2.3.2 Ver- und Entschlüsselung

Verschlüsselung ist die Umformung von Daten in einen Geheimtext. Entschlüsselung ist die Umformung des Geheimtextes zurück zum Klartext. Ein System, das Ver- und Entschlüsselung implementiert, nennt man Kryptosystem. Damit man sich für jede Kommunikation nicht immer einen neuen Algorithmus ausdenken und diesen implementieren muss, verwendet man geheime Schlüssel zusammen mit öffentlichen Algorithmen. Die Sicherheit der Kommunikation ist dann durch die Geheimhaltung des Schlüssels gewährleistet.

Wenn der gleiche Schlüssel sowohl zum Ver- als auch zum Entschlüsseln genutzt wird, nennt man dies symmetrische Verschlüsselung. Beispiele für solche Kryptosysteme sind die Vignère- oder die XOR-Verschlüsselung. Moderne Verfahren sind z.B. IDEA, RC2, RC4, DES und auch AES. Letzteres wird auch in dieser Arbeit verwendet. [10]

Asymmetrische Verfahren nutzen ein Schlüsselpaar, bestehend aus einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel. Ist eine Information mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt worden, kann sie praktisch nur mit dem privaten Schlüssel wieder entschlüsselt werden. Das gleiche gilt auch in die umgekehrte Richtung. Öffentliche Schlüssel sind anderen Teilnehmern bekannt, während der private Schlüssel immer geheim gehalten wird. Das meist verbreitete Kryptosystem für asymmetrische Verschlüsselung ist RSA und wird auch in dieser Arbeit für Verschlüsselungen und Signaturen verwendet. [10]

2.3.3 Signieren und Verifizieren

Kryptosysteme mit asymmetrischer Verschlüsselung können genutzt werden, um Signaturen zu erstellen. Üblicherweise signiert man nicht die Daten selbst, sondern den Hash der Daten. Dies geschieht aus Effizienz- und Speichergründen. [10]

Um Daten zu signieren, bildet man also aus den Daten mit einem sicheren Verfahren einen Hashwert, z.B. mit SHA-256. Der Hash wird dann mittels asynchroner Verschlüsselung mit dem eigenen privaten Schlüssel verschlüsselt. Das Ergebnis ist die Signatur.

Diese kann ein Empfänger verifizieren, indem er den bekannten öffentlichen Schlüssel des Senders nutzt, um die Signatur zu entschlüsseln. Nun bildet der Empfänger auch den Hash der Daten und prüft den entschlüsselten Hash mit dem tatsächlichen Hash der Daten auf Gleichheit. Sind beide

Hashes identisch, ist es für den Empfänger bewiesen, dass die Nachricht tatsächlich vom Sender stammt und dass die Daten auf dem Weg nicht manipuliert wurden. [10]

2.3.4 Anforderungen

Um die 4 Faktoren der Informationssicherheit zu wahren, müssen diese bei der Entwicklung beachtet werden. Ob Verträge vertraulich sind oder nicht, soll die zu entwickelnde Programm-Bibliothek hier nicht festlegen, sondern vielmehr unverschlüsselte sowie verschlüsselte Verträge erlauben und der Anwendung die Entscheidung diesbezüglich überlassen. Wenn sich die Anwendung Verschlüsselung wünscht, so wäre der Vertragsinhalt so zu verschlüsseln, dass nur die beteiligten Parteien ihn lesen können. Die Bibliothek kann zwar zusichern, dass der Vertrag von einer Person mit einem bestimmten Public Key unterschrieben wurde, aber nicht, dass der Public Key auch jener ist, der zu einer bestimmten realen Person gehört. Die Wahrung der Authentizität ist nicht Aufgabe der hier entwickelten Bibliothek, sondern der Anwendung, die diese Bibliothek nutzt. Integrität wird dadurch erreicht, dass die Verträge mit digitalen Signaturen unterschrieben werden. Dadurch, dass sich die Signaturen auf einen Hash der Vertragsdaten beziehen, würden die Unterschriften ungültig werden, wenn am Vertrag eine Änderung durchgeführt würde. Auch die Nichtabstreitbarkeit ist dadurch gewährleistet, weil man mit Signatur und dem Vertrag prüfen kann, dass die Unterschrift zur Person mit dem bekannten Public Key gehört.

2.4 P2P-Netzwerke

Hier wird kurz angerissen, was P2P-Netzwerke sind und was „Ad hoc“-Verbindungen bedeuten, damit besser ersichtlich wird, wie ASAP funktioniert.

P2P-Netzwerke („Peer-To-Peer-Netzwerke“) bestehen aus Knoten („Peers“), die sich miteinander verbinden und somit als Netzwerk untereinander Daten austauschen können. Anders als bei zentralisierten Diensten, bei denen sich Clients mit einem Server verbinden, gibt es in P2P-Netzen keine Server. Alle Peers liegen auf der gleichen Ebene und keiner hat mehr Autorität als ein anderer. [11]

Normalerweise können sich in P2P-Netzwerken die Knoten frei miteinander verbinden, da meist das Internet als unterliegendes Protokoll genutzt wird und die Knoten mit IP-Adressen identifiziert werden. [11] In einem Ad-hoc P2P-Netzwerk ist dies anders. Statt dauerhaft verfügbar zu sein, ist die Verfügbarkeit von Verbindungen zwischen den Knoten nicht steuerbar, sondern sporadisch. Wenn sich zwei Peers treffen wird spontan („ad hoc“) ein Datenaustausch möglich, wenn auch zeitlich begrenzt. Damit sich Daten im Netzwerk trotzdem ausbreiten können, ist es notwendig, dass diese zwischengespeichert werden.

2.5 ASAP/Shark

ASAP [12] („Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol“) ist ein Routing-Protokoll für Datenpakete. Es ist für Ad-hoc-Verbindungen bei mobilen Anwendungen gedacht. Wenn sich zwei Teilnehmer „treffen“, tauschen sie ihre verfügbaren Datenpakete, *ASAPMessages* genannt, aus (ad-hoc). Empfangene Datenpakete werden verarbeitet und auch gespeichert, sodass beim Treffen mit einem dritten Teilnehmer die Pakete/Nachrichten weitergetragen werden. Daher ist ASAP ein Store-and-forward [13] bzw. ein Gossip-Protokoll [14] (deutsch: Tratsch-Protokoll). So wie sich Tratsch durch die Nachbarschaft durch Einzelgespräche verbreitet, tun das die Datenpakete in einem ASAP-Netzwerk durch spontane Treffen. Im Falle von ASAP werden die Treffen „encounter“ genannt. ASAP ist asynchron dadurch, dass die Pakete nicht zwingend sofort an den Empfänger gelangen, sondern erst durch verfügbare Austauschmöglichkeiten weitergegeben werden können. Datenpakete können über mehrere Teilnehmer hinweg an ihr Ziel gelangen. ASAP nutzt semantisches Routing, was bedeutet, dass Nachrichten eine Inhaltsbeschreibung mit sich führen und dementsprechend verarbeitet werden und nicht an ein festes Ziel adressiert sind. Durch die Funktionsweise von ASAP in Bezug auf Punkt-zu-Punkt-Verbindungen wird ein P2P-Netzwerk aufgebaut, über das sich Teilnehmer direkt oder über Dritte miteinander verständigen können.

Zum Beispiel gibt es in einem fiktiven Szenario die Teilnehmer Alice, Bob und Charlie. Bob ist sowohl mit Alice als auch mit Charlie verbunden. Wenn Alice jetzt eine neue Nachricht erzeugt wird sie bei einem Encounter an Bob weitergegeben. Charlie ist nicht direkt mit Alice verbunden, aber bekommt die Nachricht von Bob weitergeleitet. So können die Teilnehmer als Netzwerk Daten miteinander austauschen, obwohl keine direkte Verbindung zwischen ihnen besteht.

ASAP braucht eine untergeordnete Schicht zur Datenübertragung zwischen Teilnehmern. Dazu kann z.B. Bluetooth oder Wifi-Direct genutzt werden. Natürlich können auch TCP/IP-Verbindungen genutzt werden, um die Daten zu übertragen. Damit sich Peers über das Internet finden können, gibt es den ASAPHub [15]. Dies ist ein Programm, das als Server die Möglichkeit bietet, sich über das Internet mit anderen Peers zu „treffen“. Der ASAPHub hat dabei keine übergeordnete Rolle, sondern leitet lediglich Daten zwischen zwei Peers weiter, ist also eine Art Proxy.

SharkPeer [16] (Shark steht für „**Shared knowledge**“) ist ein Framework für komponentenbasierte Entwicklung und wird im Zusammenhang mit ASAP genutzt. So können Komponenten zusammen miteinander in einer ASAP-Anwendung funktionieren. Auch die in dieser Arbeit entwickelte Bibliothek SharkContracts ist eine solche *SharkComponent*. Jede Komponente bietet eine Schnittstelle an,

die ihre Funktionalität nach außen hin verfügbar macht z.B. für andere Komponenten oder die darauf aufbauende Anwendung.

2.6 SharkPKI

Die SharkPKI [3] ist eine Shark-Komponente, die eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) für ASAP implementiert und verschiedene Funktionen zur Verschlüsselung und Signierung anbietet. Vor allem übernimmt die Komponente auch das Austauschen von öffentlichen Schlüsseln zwischen den Teilnehmern, sodass eine sichere Kommunikation erst möglich wird. SharkContracts nutzt diese Funktionen für das Verschlüsseln und Signieren von Verträgen und Unterschriften.

2.7 ASAPAndroid

ASAPAndroid [2] ist eine Bibliothek, die es ermöglicht, einen ASAPPeer unter Android laufen zu lassen und implementiert z.B. die Datenübertragung von ASAP-Nachrichten per Bluetooth oder Wifi-Direct. Die Bibliothek ist in zwei Teile separiert: die Anwendungs-Seite und die Service-Seite.

Die Anwendungs-Seite ist der Teil, mit dem die Android-Anwendung direkt interagiert, z.B. durch das Hinzufügen von SharkComponents, das initiale Senden von Nachrichten oder die Steuerung des Dienstes wie z.B. die Bluetooth-Engine starten/stoppen.

Die Service-Seite ist der dahinterliegende Teil, der sich um das tatsächliche Ausführen der Befehle kümmert, die die Bibliothek auf der Anwendungs-Seite erhält. Unter anderem liegen hier die Implementierungen von der Bluetooth-Engine oder der Wifi-P2P-Engine.

Die Kommunikation zwischen den beiden Seiten geschieht via Android-Broadcasts [17].

3 Konzeption von SharkContracts

SharkContracts soll als Bibliothek Anwendungen erlauben, Verträge mit ASAP auszutauschen. Beim Design liegt ein besonderer Wert vor allem auf die nach außen sichtbare API, also die verwendete Datenstruktur der Verträge und Unterschriften, sowie das Protokoll zum Austauschen der Daten.

3.1 Methodologie

Bei der Entwicklung wurde iterativ vorgegangen. Das erste Konzept von Datenmodell und API wurde prototypisch entwickelt. Erkenntnisse daraus wurden genutzt, um das Datenmodell zu verfeinern und neue Methoden zur API hinzuzufügen. Diese Änderungen wurden wiederum im Prototypen ergänzt.

3.2 API nach Außen

Die zu entwickelnde Bibliothek soll von weiteren Anwendungen verwendbar sein. Daher soll sie ein Interface nach außen anbieten, das die Funktionalität der Bibliothek definiert.

Da die Bibliothek für das ASAP-Ökosystem entwickelt wird, wird sie als SharkComponent designt. Das bedeutet, dass sie flexibel als Komponente neben anderen SharkComponents einsetzbar ist wie in Abschnitt 2.5 *ASAP/Shark* beschrieben und dass sie die Standards einer SharkComponent erfüllt.

3.2.1 Anforderungen

Nach außen hin soll die Bibliothek ermöglichen, Verträge zu erstellen und diese zu unterschreiben. Außerdem soll es mit ihr möglich sein, zu prüfen, ob Verträge und Unterschriften gültig sind. Weiterhin soll die Bibliothek eine Möglichkeit bereitstellen, sich mit einem Listener zu registrieren, der neue Verträge und Unterschriften erhält, sobald diese in SharkContracts eingegangen sind und verifiziert wurden, damit die Anwendung darauf reagieren kann, z.B. um den Nutzer über einen neuen Vertrag zu informieren.

3.2.2 Definition des Interfaces

SharkContracts soll folgende Methoden implementieren:

- **getKnownPeers:** Liefert eine Liste der verfügbaren Peers zurück, mit denen Verträge abgeschlossen werden können.
- **listContracts:** Liefert eine Liste aller bekannten Verträge

- **listSignatures:** Liefert eine Liste aller bekannten Unterschriften
- **createContract:** Erstellt einen neuen Vertrag und veröffentlicht diesen via ASAP
- **signContract:** Erstellt eine Unterschrift und veröffentlicht diese via ASAP
- **verifyContract:** Verifiziert die Gültigkeit eines Vertrags anhand seiner Signatur, ohne erforderliche Unterschriften zu beachten
- **verifySignature:** Verifiziert die Gültigkeit einer Unterschrift durch Prüfung der Signatur
- **isSignedByAllParties:** Prüft, ob ein Vertrag von allen Parteien unterschrieben wurde und damit tatsächlich gültig ist
- **registerListener:** Registriert einen ContractsListener, der daraufhin neue Verträge und Unterschriften erhält, sobald diese eintreffen und verifiziert sind
- **unregisterListener:** Entfernt einen zuvor registrierten ContractsListener

Abbildung 1: UML-Klassendiagramm
SharkContracts

Ein **ContractsListener** hat folgende Methoden zu implementieren:

- **onContractReceived:** Wird aufgerufen, wenn ein neuer Vertrag eingegangen ist
- **onSignatureReceived:** Wird aufgerufen, wenn eine neue Unterschrift eingegangen ist

Abbildung 2: UML-Klassendiagramm
ContractsListener

Die beiden Methoden werden nur aufgerufen, wenn externe Verträge und Unterschriften eingegangen sind und nicht, wenn sie von dieser SharkContracts-Instanz erzeugt werden wie etwa mit `createContract()`.

3.2.3 Persistenz

SharkContracts liefert Methoden nach außen, die auf bekannte Verträge und Unterschriften zurückgreifen, wie z.B. `listContracts()`. Außerdem muss die Bibliothek Unterschriften und Verträge zueinander zuordnen können, z.B. um zu prüfen, ob ein Vertrag von allen Parteien unterschrieben wurde in `isSignedByAllParties()`. Diese Funktionalitäten brauchen daher Zugriff zu einer Datenpersistenz, wo die bekannten Datenobjekte abgelegt sind. Da SharkContracts aber in verschiedenen Umgebungen funktionieren soll, wird die Persistenz als Interface definiert und nicht in SharkContracts selbst implementiert. In Abbildung 3 sieht man eine Übersicht mit den notwendigen Methoden. Bei der Initialisierung von SharkContracts muss dann eine Instanz von `ContractStorage` mitgegeben werden.

Abbildung 3: Übersicht `ContractStorage`

3.3 Protokoll zum Aushandeln der Verträge

ASAP arbeitet mit Datenpaketen, die von Peer zu Peer weitergetragen werden. Wenn sich zwei Peers treffen, synchronisieren die beiden ihre bekannten Datenpakete.

Das Protokoll zum Erstellen eines Vertrags sieht so aus: Alice erstellt einen Vertrag mit folgenden Informationen: Sender, Inhalt, die anderen Vertragsparteien und Signatur. Der Vertrag wird signiert und über ASAP als Message/Datenpaket veröffentlicht. Die anderen Vertragsparteien können anschließend den Vertrag unterschreiben, indem sie eine Unterschrift erstellen, die folgendes enthält: Hash des Vertrags als Referenz und die eigene Signatur. Die Unterschrift wird dann über ASAP veröffentlicht und kann durch den Vertrags-Hash eindeutig dem Vertrag zugeordnet werden. Da die unterschreibende Partei bereits über den Vertrag Bescheid weiß, wird sie neuen Peers neben der Unterschrift immer auch den Vertrag selbst über ASAP weitertragen.

Die weiteren beteiligten Vertragsparteien werden in einer Liste im Vertrag gespeichert. Dabei handelt es sich um alle Parteien bis auf den Autor selbst. Die Signatur des Autors unter dem Vertrag gilt gleichzeitig als dessen Unterschrift. Die Anzahl der zusätzlichen Vertragsparteien ist dabei beliebig und wenn die Liste leer ist, handelt sich es um einen unilateralen Vertrag, der keine weitere Zustimmung benötigt und von sich aus mit der Signatur des Autors gültig ist. Ansonsten wird ein Vertrag als gültig angesehen, sobald die Unterschriften aller Parteien vorliegen.

Ein alternativer Ansatz wäre, dass man erst eine Vertragsanfrage sendet, die dann unterschrieben zurückgesendet wird. Davon wurde jedoch abgesehen, da über ASAP gesendete Datenpakete unveränderbar sind. Außerdem muss bei dem gewählten Ansatz der Vertragsinhalt nur einmal gesendet werden.

Abbildung 4: Sequenzdiagramm Vertrag unterschreiben mit zwei Parteien

In Abbildung 4 wird der Ablauf einer Vertragserstellung und Unterschrift gezeigt, sodass beide Parteien am Ende einen unterschriebenen Vertrag vorliegen haben. Die Darstellung ist vereinfacht, soll aber vor allem den Ablauf und das Zusammenspiel zwischen Anwender, SharkContracts und den ASAP-Bibliotheken verdeutlichen. Anfangs erzeugt Alice einen neuen Vertrag mit dem Aufruf von `createContract()`. SharkContracts erstellt den Vertrag und sendet ihn als ASAP-Nachricht. Im Vertrag ist vermerkt, dass auch Bob unterschreiben muss, damit dieser gültig ist. Wenn die Nachricht im ASAPPeer von Bob angekommen ist, wird SharkContracts über die neue Nachricht informiert. Dort wird außerdem verifiziert, dass der Vertrag von Alice stammt und der Inhalt entschlüsselt, falls dieser verschlüsselt übertragen wurde. Nun wird Bob über die Listener-Methode `onContractReceived()` über den neuen Vertrag informiert. Bob kann nun entscheiden, ob er den Vertrag unterschreiben möchte. In diesem Fall tut er dies und ruft `signContract()` auf, was in SharkContracts wieder dafür sorgt, dass eine ASAP-Nachricht gesendet wird. So gelangt die Unterschrift schließlich zu Alice auf gleichem Wege, wie der Vertrag zu Bob gelangte. Bob kann nun zusätzlich die Unterschrift verifizieren oder prüfen, ob alle Unterschriften für den Vertrag vorliegen, um zu bestimmen, ob der Vertrag gültig ist.

Das Verifizieren von Verträgen und Unterschriften vom Anwender ist nicht unbedingt notwendig, da SharkContracts dies intern schon beim Empfang tut und ungültige Daten verwirft. Falls dem An-

wender jedoch ein Vertrag auf anderem Wege bekannt wurde, kann der Vertrag mit `verifyContract()` verifiziert werden.

Wie dieser Ablauf praktisch in Programmcode aussieht, wird in Abschnitt 4.1.7 Tests gezeigt.

3.4 Datenstrukturen

Da das Protokoll zum Aushandeln von Verträgen im Grunde nur aus dem Senden der Verträge und Unterschriften besteht, müssen alle Informationen dazu in den beiden Datentypen „Vertrag“ und „Unterschrift“ vorliegen.

Bei einem Papier-Vertrag stehen auf dem einen Dokument alle Informationen: Inhalt, Parteien und deren Unterschriften. Alles in der Gesamtheit bildet den „Vertrag“. In SharkContracts ist das aufgrund technischer Gegebenheiten anders. Der „Vertrag“ enthält unter anderem den Inhalt, Parteien und die Unterschrift des Autors. Weitere „Unterschriften“ sind als getrennte Datensätze vorhanden, aber beziehen sich eindeutig auf einen Vertrag durch dessen Hash-Wert.

3.4.1 Vertrag

Der Vertrag enthält folgende Informationen:

- **Autor:** ID des Vertragsautors
- **Inhalt:** frei wählbarer Inhalt des Vertrags
- **weitere Vertragsparteien:** eine Liste aller zusätzlichen Vertragsparteien neben dem Vertragsautor selbst. Bei verschlüsselten Verträgen wird zu jeder Partei auch der verschlüsselte Schlüssel hinterlegt.
- **Verschlüsselung:** Information darüber, ob ein Vertrag verschlüsselt ist
- **Hash:** Ein Hash des Vertrags: das sind alle obigen Informationen zusammen (Autor, Inhalt, ASAP-IDs der anderen Parteien). Der Hash ist wichtig zur Identifikation des Vertrags
- **Signatur:** der Hash wird mit dem privaten Schlüssel des Autors signiert, um die Echtheit des Vertrags zu beweisen und gilt außerdem als eigene Unterschrift des Autors für den Vertrag

Abbildung 5: UML-Klassendiagramm Contract und ContractParty

3.4.2 Unterschrift

Eine Unterschrift wird von den zusätzlichen Vertragsparteien eines Vertrags erzeugt und enthält:

- **Autor:** ID der unterschreibenden Partei
- **Hash des Vertrags:** Referenz zum Vertrag, der unterschrieben wird
- **Signatur:** signiert Autor und Hash mit dem privaten Schlüssel der unterschreibenden Partei, um die Echtheit der Unterschrift zu beweisen

Abbildung 6: UML-Klassendiagramm ContractSignature

3.4.3 Signaturen

In Abbildung 7 kann wird verdeutlicht, wie die Signaturen von Vertrag und Unterschrift gebildet werden und von welchen anderen Werten sie abhängen. Der Hash eines Vertrags wird aus Autor, unverschlüsseltem Inhalt und den IDs der beteiligten Vertragsparteien gebildet. Die Signatur wird mit diesem Hash und dem privaten Schlüssel des Autors erzeugt.

Eine Unterschrift enthält unter anderem den Hash des Vertrags, den sie unterschreibt. Dies ist wichtig, damit die Unterschrift eindeutig einem Vertrag zugeordnet werden kann und dieser original ist. Die Signatur der Unterschrift wird mit dem Autor und Hash des Vertrags gebildet.

Wenn der Inhalt des Vertrags geändert und vom Autor neu unterschrieben würde, wäre der Vertrag zwar valide, aber hätte einen neuen Hash und der veränderte Vertrag wäre damit ein neuer Vertrag. Bisher getätigte Unterschriften würde nur für den alten, unveränderten Vertrag gelten, denn sie enthalten dessen Hash.

Abbildung 7: Übersicht Hashes, Signaturen und deren Abhängigkeiten

Damit das Konstrukt funktioniert, müssen die IDs den richtigen Identitäten zugeordnet werden können. D.h., dass die richtigen öffentlichen Schlüssel der beteiligten Vertragsparteien untereinander bekannt sein müssen, damit Verträge und Unterschriften richtig verifiziert werden können. Die öffentlichen Schlüssel sind nämlich nicht in den Verträgen und Unterschriften selbst vorhanden. Dort sind nur die mit den Schlüsseln erzeugten Signaturen.

3.5 Ver- und Entschlüsselung

Informationssicherheit (siehe 2.3.1 *Informationssicherheit*) schließt unter anderem auch die Vertraulichkeit ein. Um diese zu gewährleisten, soll es möglich sein, die Vertragsinhalte zu verschlüsseln. Dazu wird der Inhalt mittels eines zufälligen synchronen Schlüssels verschlüsselt. Damit die anderen Vertragsparteien den Vertrag entschlüsseln können, wird der synchrone Schlüssel für jede Vertragspartei mittels asynchroner Verschlüsselung verschlüsselt. Dabei werden deren bekannte öffentliche Schlüssel genutzt. Der Ablauf ist in Abbildung 8 schematisch dargestellt.

Abbildung 8: Schema Vertrags-Verschlüsselung

Im Vertrag wird dann ein Flag gesetzt, um anzuzeigen, dass der Inhalt verschlüsselt ist und bei Empfang erst wieder in Klartext umgewandelt werden muss. Zusätzlich wird im Vertrag für jede Partei der verschlüsselte AES-Key hinterlegt.

Um den Vertrag wieder entschlüsseln zu können, zieht sich der Empfänger den verschlüsselten AES-Key heran und entschlüsselt diesen mit dem eigenen privaten Schlüssel, sodass nun der AES-Key bekannt ist. Diesen kann der Empfänger nutzen, um den synchron verschlüsselten Inhalt zu entschlüsseln. Der Ablauf ist in Abbildung 9 schematisch dargestellt.

Abbildung 9: Schema Vertrags-Entschlüsselung

3.6 ContractContents

Ein Merkmal eines Vertrages allgemein und auch bei Verträgen in SharkContracts ist die Formfreiheit des Inhalts. Das bedeutet, dass die Bibliothek der Anwendung erlaubt, jegliche Form von Daten als Inhalt zu verwenden, solange dieser zu einem Byte-Array serialisierbar ist.

Da digitale Verträge aber den Vorteil haben, von Computern automatisiert verarbeitet werden zu können, stellt eine zweite Komponente namens „ContractContents“ ein Werkzeug bereit, um Vertragsinhalte einfacher programmatisch verarbeiten zu können. D.h. insbesondere wird dadurch eine Vorgehensweise geschaffen, um Vertragsformen zu definieren und diese einfach zu serialisieren/deserialisieren.

Die Komponente stellt dabei ein Interface zur Verfügung, wie in Abbildung 10 dargestellt.

Abbildung 10: Übersicht *ContractContents*

Hier ist eine kurze Übersicht der Methoden:

- **extract:** Diese beiden Methoden lesen die Daten aus einem Vertragsinhalt/Byte-Array und deserialisieren sie zu einem *ContentPackage*, was unten näher erläutert wird.
- **pack:** Serialisiert einen Vertragsinhalt zu einem Byte-Array, der dann in einem Vertrag genutzt werden kann.
- **registerType:** Informiert *ContractContents* über einen neuen Vertragsinhalts-Typ, der dann später zur Serialisierung verfügbar ist.

ContractPackage enthält hierbei die Metadaten zum Inhalt und den Inhalt selbst, wie in Abbildung 11 zu sehen.

Abbildung 11: Übersicht *ContractPackage*

ContractContent kann dabei jede mögliche Klasse sein, die von *ContractContent* erbt und als einfaches *Data Transfer Object* [18] formuliert ist, also einen öffentlichen Konstruktor mit allen Parametern und öffentlichen Gettern enthält. Das ist wichtig für die automatische Serialisierung. In Abbildung 12 sind zwei Beispiele dafür zu sehen, die auch in der Bibliothek vorgegeben sind.

Abbildung 12: ContractContent Hierarchie

TextContent steht dabei für einen freien Vertrag mit Titel und frei wählbaren Text. *CancellationAgreement* steht für einen Vertrag, der einen vorherigen Vertrag aufhebt, der durch *contractHash* identifiziert wird. Diese Klassen sind beispielhaft in der Bibliothek vorprogrammiert, aber jeder Anwendung ist überlassen, weitere Vertragsformen vorzugeben und diese mit *registerType* in der Komponente *ContractContents* zu registrieren.

3.7 SharkContractsSample

SharkContractsSample ist ein Beispiel für eine Android-App, die *SharkContracts* benutzt. Der Zweck dieser App ist, zu zeigen, wie die Bibliothek funktioniert und kann somit bei weiteren Implementierungen als Ausgangspunkt hilfreich sein. Außerdem soll sie als Demo für *SharkContracts* dienen und zudem prüfen, dass *SharkContracts* unter realen Bedingungen funktioniert (Proof of Concept). Im Abschnitt zur Implementierung ist genauer beschrieben, wie *SharkContractsSample* aufgebaut ist.

4 Implementierung

In diesem Abschnitt wird der entwickelte Prototyp der Software beschrieben und erklärt. Angefangen wird mit der Bibliothek SharkContracts selbst, die detailliert mit Code-Beispielen erläutert wird. Der Grund für die Detailliertheit besteht darin, dem Anwender eine verständliche Einführung in die Verwendung der Bibliothek zu geben, indem Einblicke in die Implementierung vermittelt werden. ContractContents und SharkContractsSample werden hingegen etwas gröber gezeigt.

4.1 SharkContracts

SharkContracts ist in Java geschrieben, genauso wie ASAP, SharkPeer und andere SharkComponents. Die API ist im Interface SharkContracts definiert. In diesem Unterabschnitt wird erst erläutert, wie man SharkContracts benutzt und dazu wird auch auf einige wichtige Methoden der Bibliothek eingegangen und deren Code erklärt.

4.1.1 Initialisierung

Um SharkContracts zu initialisieren, wird zuerst ein SharkPeer benötigt, zu dem die SharkPKIComponent hinzugefügt wird. Erst mit der PKI kann man dann die SharkPKIComponentFactory initialisieren, die dann eine Instanz von SharkContracts erzeugt. Die Initialisierung als Ganzes ist in Listing 1 zu sehen.

```
SharkPeer peer = new SharkTestPeerFS(name, name);

// Add PKI
SharkPKIComponentFactory certificateComponentFactory = new SharkPKIComponentFactory();
peer.addComponent(certificateComponentFactory, SharkPKIComponent.class);
SharkPKIComponent pki = (SharkPKIComponent) peer.getComponent(SharkPKIComponent.class);

// Add contracts
SharkContractsFactory contractsFactory =
    new SharkContractsFactory(pki, new TemporaryInMemoryStorage());

peer.addComponent(contractsFactory, SharkContracts.class);
```

Listing 1: Initialisierung von SharkContracts

Das Factory-Entwurfsmuster wurde hier gewählt, um mit anderen SharkComponents konsistent zu bleiben und weil dadurch die Implementierung möglichst vom Erzeuger abgekoppelt wird. Aufrufe sollen nur durch das Interface erfolgen.

4.1.2 Erstellen eines Vertrags

Um einen Vertrag zu erstellen, ist lediglich der Aufruf der Methode `createContract()` nötig, wie in Listing 2 zu sehen. Dabei werden der Inhalt und weitere Vertragsparteien übergeben sowie die Information, ob der Vertrag bei der Übertragung verschlüsselt werden soll.

```
byte[] testContent = "Hello world!".getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
List<String> otherParties = Arrays.asList("bob");
sharkContracts.createContract(testContent, otherParties, encrypted);
```

Listing 2: Aufruf - Vertrag erstellen

Die Implementierung in `SharkContractsImpl.createContract()`, zu sehen in Listing 3, sammelt zuerst die weiteren Datenattribute wie z.B. `authorId` und der Vertrags-Hash. Der Hash ist von großer Bedeutung, weil mit ihm die Signatur erstellt und der Vertrag als ganzer identifiziert wird. Er wird gebildet aus Autor, Inhalt und den IDs der anderen Vertragsteilnehmer. Des weiteren wird eine Liste aus `ContractParty`-Objekten aus den Vertragsteilnehmer-IDs gebildet.

```
String authorId = pki.getOwnerID().toString();
String hash = Contract.hashSignedData(authorId, content, otherPartyIds);
byte[] signature = ASAPCryptoAlgorithms.sign(hash.getBytes(StandardCharsets.UTF_8),
pki.getASAPKeyStore());
List<ContractParty> otherParties = otherPartyIds.stream()
    .map((id) -> new ContractParty(id, new byte[0]))
    .collect(Collectors.toList());
```

Listing 3: Implementierung `createContract` (1/3)

Als nächstes wird der unverschlüsselte Vertrag mit den übergebenen und gesammelten Werten gebildet. Dieser wird optional verschlüsselt, wenn das über den entsprechenden Parameter angezeigt wurde. Wie die Verschlüsselung genau funktioniert, wird in Abschnitt 4.1.5 *Ver- und Entschlüsselung des Vertragsinhalts* genauer behandelt.

```
Contract unencryptedContract =
    new Contract(authorId, content, otherParties, false, hash, signature);

Contract encryptedContract;
if(encrypted){
    encryptedContract = encryptContract(unencryptedContract);
} else {
    encryptedContract = unencryptedContract;
}
```

Listing 4: Implementierung `createContract` (2/3)

Die unverschlüsselte Variante des Vertrags wird nun im `ContractsStorage` (siehe Abschnitt 4.1.6 Persistenz) abgelegt. Außerdem wird der verschlüsselte oder unverschlüsselte Vertrag mithilfe von `ContractSerializer` zu einem Byte-Array serialisiert und dann mit dem ASAPPeer als ASAP-Nach-

richt veröffentlicht. Das sorgt dafür, dass der Vertrag asynchron an andere Teilnehmer gelangt. Zum Schluss wird der unverschlüsselte Vertrag als Rückgabe-Wert an den Aufrufer zurückgegeben.

```
// insert into local storage
storage.insertContract(unencryptedContract);

// publish contract
byte[] data = ContractSerializer.serialize(encryptedContract);
asapPeer.sendASAPMessage(APP_NAME, URI_CONTRACT, data);

Log.writeLog(this, "Created contract " + hash);

return unencryptedContract;
```

Listing 5: Implementierung createContract (3/3)

4.1.3 Unterschreiben eines Vertrags

Das Unterschreiben von Verträgen ist nach außen hin einfach. Es wird lediglich eine Instanz von *Contract* benötigt.

```
Contract contract = sharkContracts.listContracts().get(0);
sharkContracts.signContract(contract);
```

Listing 6: Aufruf - Vertrag unterschreiben

In der Implementierung des Unterschreibens werden ähnlich wie beim Erstellen von Verträgen zuerst die nötigen Informationen gesammelt, wie z.B. der Hash des Vertrags, der Autor der Unterschrift und der Hash aus diesen beiden Informationen, der dann im Anschluss mit dem eigenen privaten Schlüssel aus der SharkPKI signiert wird. Die Informationen werden abschließend zu einer neuen Instanz von *ContractSignature* gepackt, die die Unterschrift repräsentiert.

```
String contractHash = contract.getHash();
String author = pki.getOwnerID().toString();
String hash = ContractSignature.hashSignedData(contractHash, author);
byte[] signatureBytes =
    ASAPCryptoAlgorithms.sign(hash.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), pki.getASAPKeyStore());

ContractSignature signature = new ContractSignature(contractHash, author, signatureBytes);
```

Listing 7: Implementierung signContract (1/2)

Die Unterschrift wird dann im *ContractsStorage* (siehe Abschnitt 4.1.6 *Persistenz*) gespeichert und außerdem als ASAP-Message gesendet, ähnlich wie schon beim Vertrag.

```
// insert into local storage
storage.insertSignature(signature);

// publish signature
byte[] data = SignatureSerializer.serialize(signature);
asapPeer.sendASAPMessage(APP_NAME, URI_SIGNATURE, data);

Log.writeLog(this, "Signed contract " + contract.getHash());

return signature;
```

Listing 8: Implementierung signContract (2/2)

4.1.4 Empfangen eines Vertrags

Um ASAP-Nachrichten zu empfangen, registriert sich SharkContracts beim *ASAPPeer* als *ASAPMessageReceivedListener*, wie in Listing 9 zu sehen. Dabei wird das Format *APP_NAME* (hier: „application/x-contracts“) übergeben. Das sorgt dafür, dass die ASAP Nachrichten von diesem Format an SharkContracts liefert und keine anderen Nachrichten.

```
@Override
public void onStart(ASAPPeer asapPeer) {
    this.asapPeer = asapPeer;
    asapPeer.addASAPMessageReceivedListener(APP_NAME, this);
}
```

Listing 9: Registrieren als *ASAPMessageReceivedListener*

Wenn neue Nachrichten eingetroffen sind, wird die Methode „*asapMessagesReceived*“ aufgerufen. Diese geht die einzelnen in einer Schleife durch und prüft anhand der Nachrichten-URI, ob es sich um einen Vertrag oder eine Unterschrift handelt und ruft die dazugehörige Methode auf.

```
@Override
public void asapMessagesReceived(ASAPMessages messages, String senderE2E, List<ASAPHop> hops)
    throws IOException {

    Log.writeLog(this, "Received messages format=" + messages.getFormat() + ", uri=" +
        messages.getURI() + ", size=" + messages.size());

    Iterator<byte[]> iterator = messages.getMessages();
    while (iterator.hasNext()){
        byte[] data = iterator.next();
        switch (messages.getURI().toString()){
            case URI_CONTRACT: onContractReceived(data); break;
            case URI_SIGNATURE: onSignatureReceived(data); break;
        }
    }
}
```

Listing 10: Empfangen von ASAP-Nachrichten (*asapMessagesReceived*)

Wenn eine Vertrags-Nachricht vorliegt, versucht die Methode „*onContractReceived*“ als erstes, das Byte-Array zu einem Contract-Objekt zu deserialisieren, was in Listing 11 zu sehen ist. Es wird eine Prüfung durchgeführt, ob der Vertrag bereits existiert, da in Praxis-Tests herausgefunden wurde, dass Nachrichten manchmal mehrfach ankommen. Ist das nicht der Fall, wird versucht, den Ver-

trag zu entschlüsseln, falls er verschlüsselt übertragen wurde. Sollte dabei keine Ausnahme geworfen werden, z.B. weil die nötigen Schlüssel nicht bekannt sind, wird der Vertrag gespeichert und die registrierten ContractsListener werden informiert.

```
private void onContractReceived(byte[] data){
    try {
        Contract encryptedContract = ContractSerializer.deserialize(data);
        Log.writeLog(this, "Received contract " + encryptedContract.getHash());
        if(storage.findContract(encryptedContract.getHash()) != null){
            Log.writeLog(this, "Contract with same hash id already exists, discarding");
            return;
        }
        Contract contract = decryptContract(encryptedContract);
        if(verifyContract(contract)){
            Log.writeLog(this, "Verification successful.");
            storage.insertContract(contract);
            for(ContractsListener listener : listeners){
                listener.onContractReceived(contract);
            }
        }else{
            Log.writeLog(this, "Verification failed.");
        }
    }catch (Exception e){
        Log.writeLogErr(this, "Could not process contract: " + e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }
}
```

Listing 11: Empfangen von Verträgen (*onContractReceived*)

Das Empfangen von Unterschriften funktioniert in *onSignatureReceived()* analog dazu nur ohne das Entschlüsseln, da Unterschriften keinen verschlüsselten Inhalt haben.

4.1.5 Ver- und Entschlüsselung des Vertragsinhalts

Der Code zum Verschlüsseln ist in Listing 12 zu sehen und richtet sich nach der Funktionsweise, die in Abschnitt 3.5 *Ver- und Entschlüsselung* beschrieben ist.

```

private Contract encryptContract(Contract contract)
    throws ASAPSecurityException, NoSuchAlgorithmException {

    if(contract.isEncrypted()) return contract; // bereits verschlüsselt
    Log.writeLog(this, "Encrypting contract " + contract.getHash());

    // Symmetrischen Schlüssel erzeugen
    SecretKey secretKey = KeyGenerator.getInstance(SYMMETRIC_ALGORITHM).generateKey();
    byte[] keyBytes = secretKey.getEncoded();

    // Vertragsinhalt symmetrisch verschlüsseln
    byte[] encryptedContent = ASAPCryptoAlgorithms.encryptSymmetric(
        contract.getContent(), secretKey, pki.getASAPKeyStore()
    );

    // Asymmetrische Verschlüsselung für jede Vertragspartei
    List<ContractParty> parties = new ArrayList<>();
    for(ContractParty party : contract.getOtherParties()){
        byte[] encryptedKey = ASAPCryptoUtilsExtension.encryptAsymmetric(
            keyBytes, party.getId(), pki.getASAPKeyStore()
        );

        // Verschlüsselten AES-Schlüssel zugeordnet zur Vertragspartei speichern
        parties.add(new ContractParty(party.getId(), encryptedKey));
    }

    // Schlussendlich den verschlüsselten Vertrag zurückgeben
    return new Contract(contract.getAuthorId(), encryptedContent, parties, true,
        contract.getHash(), contract.getSignature());
}

```

Listing 12: Kommentierter Code zum Verschlüsseln eines Vertrags

4.1.6 Persistenz

SharkContracts implementiert selbst nicht die Persistenz, die in Endanwendungen genutzt werden sollte, sondern definiert das Interface `ContractsStorage` (siehe 3.2.3 *Persistenz*). Zur Initialisierung wird der `SharkContractsFactory` eine Instanz davon mitgegeben. Um die Entwicklung einer Anwendung zu vereinfachen und für Tests gibt es die Klasse `TemporaryInMemoryStorage`, die die Persistenz implementiert und die Datenobjekte temporär im RAM in Listen hält. Ein Beispiel einer vollständigen Implementierung findet sich in der Beispiel-App `SharkContractsSample` im Package `persistance`.

4.1.7 Tests

Im Code-Repository sind diverse Tests zu den verschiedenen Klassen von `SharkContracts` hinterlegt. In diesem Abschnitt wird der `ContractsSignTest` genauer erklärt, weil er ein typisches Szenario durchläuft. Es ist das selbe wie das in Abbildung 4 in Abschnitt 3.3 *Protokoll zum Aushandeln der Verträge* beschriebene. Es besteht aus einem vollständigen Vertragsabschluss zwischen zwei Parteien, hier Alice und Bob genannt.

Im ersten Schritt, der in Listing 13 gezeigt ist, werden die `ASAPPeers` und `SharkPeers` vorbereitet. Hier wird `ASAPTestPeerFS` genutzt, das später benötigte Funktionalität bietet, um einen Encounter – also ein Treffen/Austausch – zwischen den Peers zu imitieren.

```
// ASAP/Shark Setup mit SharkContracts
ASAPTestPeerFS aliceASAP = new ASAPTestPeerFS(TestUtils.ALICE, TestUtils.supportedFormats);
ASAPTestPeerFS bobASAP = new ASAPTestPeerFS(TestUtils.BOB, TestUtils.supportedFormats);

SharkPeer alicePeer = getPreparedPeer(TestUtils.ALICE);
SharkPeer bobPeer = getPreparedPeer(TestUtils.BOB);

alicePeer.start(aliceASAP);
bobPeer.start(bobASAP);

SharkContracts aliceContracts = (SharkContracts) alicePeer.getComponent(SharkContracts.class);
SharkContracts bobContracts = (SharkContracts) bobPeer.getComponent(SharkContracts.class);

SharkPKIComponent alicePKI = (SharkPKIComponent) alicePeer.getComponent(SharkPKIComponent.class);
SharkPKIComponent bobPKI = (SharkPKIComponent) bobPeer.getComponent(SharkPKIComponent.class);

autoAcceptCerts(alicePKI);
autoAcceptCerts(bobPKI);
```

Listing 13: testContractsSign (1/4) - Initialisierung

Die Methode `getPreparedPeer()` liefert dabei einen `SharkPeer` mit den Komponenten `SharkPKIComponent` und `SharkContracts`. Außerdem wird in `autoAcceptCerts()` ein Listener in der `SharkPKI` erzeugt, der alle eingehenden Credentials akzeptiert. Das ist wichtig, damit sich Alice und Bob in diesem Test „kennenlernen“ können, sich gegenseitig vertrauen und den Public-Key des anderen speichern.

Nun sind die Peers vorbereitet. Durch den Aufruf von `startEncounter()` „treffen“ sich die Peers virtuell über einen Socket und tauschen ihre ASAPMessages aus. Die `SharkPKI` sorgt automatisch für den Austausch von den Public-Keys der beiden Peers, siehe Listing 14. Im zweiten Schritt wird der Vertrag von Alice erstellt. Dazu wird die ID, mit der Alice Bob sieht, als zweite Vertragspartei eingetragen und es wird spezifiziert, ob der Vertrag verschlüsselt übertragen werden soll. Der Test existiert nämlich in beiden Varianten (verschlüsselt/unverschlüsselt). Zudem wird verifiziert, dass im Vertragsspeicher von Alice zunächst keiner und dann genau ein Vertrag bekannt ist.

```
// Encounter starten, sodass sich beide Parteien gegenseitig kennen
aliceASAP.startEncounter(AppTests.getPortNumber(), bobASAP);
Thread.sleep(1000);

// Vertrag als Alice erstellen
List<String> knownPeers = aliceContracts.getKnownPeers();
Assertions.assertEquals(1, knownPeers.size());
Assertions.assertEquals(TestUtils.BOB, knownPeers.get(0));
byte[] testContent = "Hello world!".getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
Assertions.assertEquals(0, aliceContracts.listContracts().size());
aliceContracts.createContract(testContent, aliceContracts.getKnownPeers(), encrypted);
Assertions.assertEquals(1, aliceContracts.listContracts().size());
```

Listing 14: testContractsSign (2/4) – Vertrag erstellen

Im nächsten Schritt wird nach einem weiteren Encounter geprüft, dass Bob den Vertrag erhalten hat. Dieser Vertrag wird von Bob unterschrieben, wie in Listing 15 gezeigt.

```
// Encounter starten, sodass Bob den Vertrag kennt
aliceASAP.startEncounter(AppTests.getPortNumber(), bobASAP);
Thread.sleep(1000);

// Vertrag mit Bob unterschreiben
Assertions.assertEquals(1, bobContracts.listContracts().size());
Contract contract = bobContracts.listContracts().get(0);
Assertions.assertArrayEquals(testContent, contract.getContent());
bobContracts.signContract(contract);
```

Listing 15: *testContractsSign (3/4) – Vertrag unterschreiben*

Zum Schluss wird ein weiterer Encounter durchgeführt, damit Alice die Unterschrift von Bob bekommt. Geprüft wird unter anderem, ob die Unterschrift angekommen ist, sie gültig ist und ob SharkContracts nun meldet, dass der Vertrag von allen Parteien unterschrieben wurde.

```
// Encounter starten, sodass Alice die Unterschrift bekommt
aliceASAP.startEncounter(AppTests.getPortNumber(), bobASAP);
Thread.sleep(1000);

// Prüfen, dass Alice die Unterschrift bekommen hat
Contract contract2 = aliceContracts.listContracts().get(0);
List<ContractSignature> signatures = aliceContracts.listSignatures(contract2);
Assertions.assertFalse(signatures.isEmpty());
Assertions.assertTrue(aliceContracts.verifySignature(signatures.get(0)));
Assertions.assertTrue(aliceContracts.isSignedByAllParties(contract2));

alicePeer.stop();
bobPeer.stop();
```

Listing 16: *testContractsSign (4/4) – Vertragsabschluss verifizieren*

Dieser Test beschreibt einen vollständigen Vertragsabschluss. Es wurde festgestellt, dass der Test trotzdem fehlschlägt, wenn bei einem Encounter die Informationen nicht übertragen wurden und das relativ häufig passiert. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, wird im realen Test der Encounter mehrmals durchgeführt, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Nachrichten zwischen Alice und Bob ausgetauscht werden. Vermutlich handelt es sich bei diesem Problem um eine Race-Condition [19] innerhalb von ASAPJava, die nur manchmal auftritt und dann verhindert, dass der Nachrichten-Austausch erfolgreich verläuft.

4.2 ContractContents

ContractContents nutzt intern die Bibliothek Gson [20], um Vertragsinhalte zu serialisieren. Hier wird kurz die Serialisierung aus *ContractContentsImpl.pack()* erläutert, die in zwei Schritten erfolgt.

Im ersten Schritt wird der Inhalt (Subklasse von ContentContent) mit Gson zu einem JSON serialisiert und außerdem geprüft, ob der Inhalts-Typ bekannt ist.

```
String type = typesReversed.get(content.getClass());
if(type == null) throw new UnknownContentTypeException(
    "Unknown content class: " + content.getClass().getName()
);
String contentJSON = gson.toJson(content);
```

Listing 17: ContractContents Serialisierung (1/2)

Im zweiten Schritt wird der Inhalt zusammen mit den Metadaten – also Typ-Kennung und Zeitstempel – noch einmal zu einem JSON serialisiert.

```
InternalContentPackage contentPackage = new InternalContentPackage(
    type, new Date(), contentJSON
);
String packageJSON = gson.toJson(contentPackage);
return packageJSON.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
```

Listing 18: ContractContents Serialisierung (2/2)

Das Ergebnis bei Ausgabe als String sieht dann z.B. so aus:

```
{
  "type": "text",
  "date": "2025-01-22T11:15:14.992+0100",
  "content": "{\"title\": \"Title\", \"text\": \"Test\"}"
}
```

Listing 19: Serialisierter Vertragsinhalt des Typs text

Der Grund, warum die Serialisierung in zwei Stufen geschieht, liegt darin, dass auf diese Weise bei der Deserialisierung nach der ersten Stufe die Metadaten bekannt sind, bevor letztendlich der Inhalt deserialisiert wird. Die Metadaten sind daher wichtig, weil sie unter anderem die Typ-Kennung enthalten, eine Information, die zur Deserialisierung des Inhalts bekannt sein muss.

4.3 SharkContractsSample

Die Beispiel-App wird hier kurz erklärt, aber eher von außen und nicht so ausführlich wie SharkContracts selbst.

Um die App elegant zu gestalten und gleichzeitig effizient entwickeln zu können, wurde als UI-Technologie *Android Jetpack Compose* [21] eingesetzt und dazugehörig *Kotlin* [22] als Sprache.

4.3.1 Screenshots

In Abbildung 13 ist ein Screenshot zu sehen, der den ersten App-Start zeigt. Der Benutzer wird dazu aufgefordert, einen einzigartigen Namen zu wählen, der intern als ASAPPeer-ID genutzt wird.

Die Übersichtsseite in Abbildung 14 zeigt alle bekannten Verträge und deren Inhalte und Zustände. Auf dem Screenshot sieht man einen Vertrag, der von Alice erzeugt wurde mit dem Titel „Hello

World“ und der ID „#A6eViU“. Bei der ID handelt es sich um die ersten 6 Zeichen des Vertrags-Hashes. Bob ist rot eingefärbt, da er noch nicht unterschrieben hat, weswegen der Zustand des Vertrags auch mit „Pending“ beschrieben wird.

Im Screenshot aus Abbildung 15 sieht man, dass Bob den ersten Vertrag unterschrieben hat. Er ist nun grün markiert und der Vertrags-Zustand hat sich auf „Valid“ geändert. Außerdem ist ein zweiter Vertrag aufgetaucht, der von Bob erstellt wurde. Dieser kann nun durch Klick auf die blaue Schaltfläche unterschrieben werden.

Abbildung 13: Erster App-Start

Abbildung 14: Übersicht

Abbildung 15: Vertrag unterschreiben

4.3.2 Vertrag erstellen

Um einen neuen Vertrag hinzuzufügen, klickt man in der Übersicht oben rechts auf das Plus-Symbol. Man gelangt auf einen neuen Screen, auf dem man Vertragsparteien, Verschlüsselung und Inhalt definieren kann.

Die App sucht automatisch andere Peers über Bluetooth. Wenn ein neuer Peer gefunden wurde, tauscht die SharkPKI die Credentials zwischen den Peers aus. Alle bekannten Peers kann man nun als zusätzliche Vertragsparteien wählen, wie in Abbildung 16 zu sehen. Es ist auch möglich, einen Vertrag ohne zusätzliche Parteien zu erstellen.

Hat man mindestens eine weitere Partei ausgewählt, kann man den Inhalt verschlüsseln lassen durch das Anhängen des Kontrollkästchens.

Wie in Abbildung 17 gezeigt, kann man darunter einen Titel und Text als Vertrags-Inhalt angeben. Der Inhalt wird intern mit *ContractContents* als *TextContent* serialisiert.

Abbildung 16: Vertrag erstellen – Parteien wählen

Abbildung 17: Vertrag erstellen – Inhalt definieren

4.3.3 Persistenz

Um Verträge über App-Starts hinweg zu persistieren, implementiert die *SharkContractsSample* das Interface *ContractStorage* mithilfe der Datenbank-Bibliothek *Android Room* [23] in der Klasse *RoomContractStorage*. Diese übersetzt die Datenobjekte *Contract* und *ContractSignature* in Room-Datenobjekte und kümmert sich um das Speichern und Laden von der lokalen Datenbank.

4.3.4 ASAPAndroid und Modifikation davon

Die App nutzt eine modifizierte Version von *ASAPAndroid* [2], um ASAP-Nachrichten zwischen den Geräten zu übertragen. In diesem Beispiel geschieht diese Übertragung per Bluetooth.

Damit die App mit *ASAPAndroid* richtig funktioniert, musste eine Erweiterung von *ASAPAndroid* vorgenommen werden, bei der unter anderem *Transient-Nachrichten* implementiert wurden. Dies

sind ASAP-Nachrichten, die nicht dauerhaft gespeichert und an dritte weitergetragen werden, sondern nur von einem Peer zum nächsten übertragen werden. Sie werden dort sofort verarbeitet und dann gelöscht. Die aktuelle Version von ASAPAndroid unterstützt diese Art von ASAP-Nachrichten nicht, werden aber von der SharkPKI gebraucht, um die Credentials wie z.B. Public-Keys zwischen den Geräten auszutauschen.

5 Bewertung der Ergebnisse

In diesem letzten Abschnitt soll die Arbeit noch einmal zusammenfassend beleuchtet werden.

5.1 Zusammenfassung

Im Zuge dieser Arbeit wurde SharkContracts entwickelt: eine Bibliothek, die das Erstellen und Unterschreiben von Verträgen in P2P-Netzwerken mit ASAP ermöglicht. Die Android-Anwendung SharkContractsSample zeigt, dass die Bibliothek in praktischen Anwendungen dafür eingesetzt werden kann.

5.2 Mögliche Attacken

SharkContracts versucht die im Abschnitt 2.3.1 *Informationssicherheit* genannten Faktoren zur Informationssicherheit möglichst umzusetzen. In diesem kritischen Blick auf die Arbeit wird versucht, mögliche Angriffsflächen aufzuzeigen.

5.2.1 Nachahmung

Authentizität ist ein Faktor der Informationssicherheit, bei dem es darum geht, dass man mit den richtigen Personen kommuniziert bzw. dass die Personen, mit denen man kommuniziert, auch die Personen sind, für die sie sich ausgeben. Um diese Sicherheit kümmert sich SharkContracts nicht und gibt das Problem damit an die Anwendung weiter, die die Bibliothek verwendet. Konkret bedeutet es, dass SharkContracts nicht sicherstellt, dass die sichtbaren IDs den richtigen Public-Keys zugeordnet werden. Z.B. gibt es ein Netzwerk mit den Teilnehmern Alice und Bob, die jeweils ein Schlüsselpaar mit Private- und Public-Key besitzen. Nun kommt aber Mallory dazu, bevor Alice und Bob gegenseitig ihre Public-Keys ausgetauscht haben. Mallory kommuniziert mit Alice, gibt sich aber als Bob aus und sendet ihr ihren Public-Key. Wenn Alice diesen Public-Key ohne zusätzliche Überprüfung akzeptiert, kann Mallory permanent verschlüsselte Nachrichten von Alice an Bob entschlüsseln und sich vor Alice als Bob ausgeben. Damit wäre die gesamte Verschlüsselung und Signierung hinfällig, auf der SharkContracts aufbaut. Um dieses Problem zu lösen, muss eine Anwendung Optionen zur Verifizierung von Identitäten anbieten.

5.2.2 Lauschangriff

Eine weitere Angriffsfläche bilden Lauschangriffe. Sie sind weniger kritisch, können aber dennoch problematisch sein, wenn dadurch Informationen bekannt werden, die geheim gehalten werden sollen. In SharkContracts wird ausschließlich der Vertrags-Inhalt verschlüsselt. Dies ist vermutlich

meist die interessanteste Information, aber auch die anfallenden Metadaten können genutzt werden, um vertrauliche Informationen zu erhalten. Z.B. Informationen darüber, wie oft wer mit welchen anderen Personen Verträge abschließt – also Kontaktinformationen. Durch die Länge des verschlüsselten Inhalts könnte man eventuell auch auf den verwendeten Vertragstypen schließen.

Mögliche Lösungen für das Problem wären die Verschlüsselung von sensitiven Metadaten und die Einführung eines Paddings. Padding bedeutet, dass Nachrichten um zufällige Daten mit zufälliger Länge ergänzt werden, die es einem Lauscher schwieriger machen, die Daten über die Länge zu interpretieren.

5.2.3 Nicht unterschriebene Verträge

Noch ein Problem stellen Vertragsanfragen dar, die nicht direkt unterschrieben werden. Z.B. könnte eine böswillige Person bei einem Tauschhandel einen Vertrag absichtlich nicht unterschreiben, um eine Forderung nicht sofort erfüllen zu müssen. Einige Zeit später unterschreibt diese Person plötzlich doch und die Forderungen im Vertrag werden gültig, obwohl die andere Partei längst nicht mehr damit rechnet. Dieses Problem gibt es auch im normalen Rechtsverkehr, wenn z.B. Verträge über E-Mail geschlossen werden. SharkContracts stellt zwar eine Infrastruktur zum Vertragsabschluss bereit, löst dieses Problem aber nicht und es sollte bei Verwendung der Bibliothek beachtet werden.

Im Rechtsverkehr wird dieses Problem dadurch abgemildert, indem Vertragsanträge bei abwesenden Parteien laut BGB §147 „nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden [können], in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf“ [24]. Im Kontext von digitalen Verträgen könnte man eine Annahmefrist bestimmen, die die Annahme zeitlich einschränkt, jedoch können aufgrund der asynchronen Kommunikation in einem Ad-hoc P2P-Netzwerk Erstellungszeiten von Paketen leicht gefälscht werden. Eine Fälschung kann auch nicht nachgewiesen werden, da es keine Autorität gibt, die Zeitstempel verifizieren könnte. Da solche Fristen das Problem in P2P-Netzwerken nicht löschen, wurde in dieser Arbeit auch von Implementierung dieser Lösung abgesehen.

5.2.4 Implementierungsfehler

Eine letzte Angriffsfläche sind Implementierungsfehler, mit denen man vor allem die Funktion und Stabilität der Software angreifen kann. Ein Beispiel dafür wäre eine Attacke auf die Serialisierung, bei der Byte-Arrays verwendet werden, die eine definierte Länge haben. Ein Angreifer könnte nun Pakete schicken, die eine sehr lange definierte Länge haben und somit versuchen, dass das Pro-

gramm sehr viel Speicher alloziert und schlussendlich abstürzt. Eine Implementierung, die im Produktiv-Betrieb eingesetzt werden soll, müsste auf solche Lücken geprüft werden und es müssten entsprechende Gegenmaßnahmen in die Bibliothek aufgenommen werden.

5.3 Mögliche Anwendungen und Ausblick

SharkContracts wurde als Bibliothek gebaut, um in anderen Anwendungen verwendet zu werden. In diesem Abschnitt sollen kurz ein paar mögliche Anwendungen beschrieben werden, die man damit als Grundlage entwickeln könnte. Mit der Nutzung von ASAP zur Informationsübermittlung würden diese Anwendungen kein Internet benötigen, um zu funktionieren.

Eine mögliche Anwendung wäre z.B. *Paketlieferung mit Drohnen*. Dabei treffen sich die Drohne und ein Gerät des Empfängers, das dann den Erhalt des Pakets unterschreiben kann.

Außerdem könnte man *Zug-basierte Spiele* wie „Schach“ damit realisieren, wobei jeder Zug durch einen Vertrag abgebildet wird. Durch das Weitertragen von Paketen können sogar Spieler miteinander interagieren, die sich nicht direkt treffen.

Eine weitere Möglichkeit, SharkContracts zu verwenden, wären *Schuldverschreibungen* oder sog. Bonds. Das sind Verträge die ein Schuldverhältnis mit Schuldner und Gläubiger definieren. Ein weiterer Vertragstyp könnte aussagen, dass eine bisherige Schuld aufgelöst wird. Dabei würde der ursprüngliche Schuldvertrag im Auflösungsvertrag referenziert werden. Das kann man noch erweitern mit zusätzlichen Vertragstypen, die z.B. das Anrecht des Gläubigers auf Begleichung der Schuld an andere Personen übertragen und somit eine Art Geldsystem aufbauen, wobei Wert aus der Schuld geschöpft wird.

Ein *Geldsystem* könnte man mit SharkContracts auch so aufbauen, indem jemand einen initialen Geldbetrag durch einen Vertrag erzeugt und diesen ähnlich wie bei einem Blockchain-Bezahlungssystem transferieren kann, indem jede Transaktion durch einen signierten Vertrag dargestellt wird.

Literaturverzeichnis

- [1] Thomas Schwotzer. ASAPJava. Github. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava> (besucht am 29.01.2025).
- [2] Thomas Schwotzer. ASAPAndroid. Github. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPAndroid> (besucht am 29.01.2025).
- [3] Thomas Schwotzer. SharkPKI. Github. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/SharkPKI> (besucht am 29.01.2025).
- [4] Thomas Schwotzer. SharkMessenger. Github. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/SharkMessenger> (besucht am 01.02.2025).
- [5] My Linh Dao. SharkHedwig. Github. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/SharkHedwig> (besucht am 01.02.2025).
- [6] Boris Foko Kouti. SharkCreditMoney. Github. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/SharkCreditMoney> (besucht am 01.02.2025).
- [7] Gerd Schneider, Christiane Toyka-Seid. Vertrag. Bundeszentrale für politische Bildung. URL: <https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/321332/vertrag/> (besucht am 01.02.2025).
- [8] BPB. Vertragsfreiheit. Bundeszentrale für politische Bildung. URL: <https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/recht-a-z/324296/vertragsfreiheit/> (besucht am 29.01.2025).
- [9] Dmitry Turitsyn, Digital Contract in the civil legal system. S. 15, 29. History, Economics and Law Research Institute, 2022. ISBN: 978-5-906724-58-8.
- [10] Ravneet Kaur, Amandeep Kaur, Digital Signature. S. 296-298. IEEE, 2012. ISBN: 978-0-7695-4817-3/12.
- [11] Manoj Parameswaran, Anjana Susarla, Andrew B. Whinston. P2P Networking: An Information-Sharing Alternative, 2001
- [12] Thomas Schwotzer. ASAPJava Wiki. Github. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki> (besucht am 29.01.2025).
- [13] Ahmed Alghamdi, Raid Alghamdi, John DeDourek, Przemyslaw Pochech, Store-and-Forward Protocol Advantage in a M2ANET Network. IARIA, 2012. ISBN: 978-1-61208-211-0.
- [14] NK. Gossip Protocol Explained. High Scalability. URL: <https://highscalability.com/gossip-protocol-explained/> (besucht am 29.01.2025).
- [15] Thomas Schwotzer. ASAPHub. Github. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPHub/wiki> (besucht am 29.01.2025).
- [16] Thomas Schwotzer. SharkPeer. Github. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/SharkPeer> (besucht am 29.01.2025).

-
- [17] Google. Broadcasts overview. Google. URL: <https://developer.android.com/guide/components/broadcasts> (besucht am 29.01.2025).
- [18] baeldung. The DTO Pattern. baeldung. URL: <https://www.baeldung.com/java-dto-pattern> (besucht am 29.01.2025).
- [19] Brian Posey. Race Condition. Informa TechTarget. URL: <https://www.computerweekly.com/de/definition/Race-Condition> (besucht am 29.01.2025).
- [20] Google. Gson. Github. URL: <https://github.com/google/gson> (besucht am 29.01.2025).
- [21] Google. Jetpack Compose. Google. URL: <https://developer.android.com/compose> (besucht am 29.01.2025).
- [22] JetBrains. Kotlin. Kotlin Foundation. URL: <https://kotlinlang.org/> (besucht am 29.01.2025).
- [23] Google. Save data in a local database using Room. Google. URL: <https://developer.android.com/training/data-storage/room> (besucht am 29.01.2025).
- [24] Bundesrepublik Deutschland. Bürgerliches Gesetzbuch § 147 Annahmefrist. Gesetze im Internet. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/_147.html (besucht am 06.02.2025).

Anhang A – Quellcode-Links

Da der Umfang des Quellcodes zum Einfügen in dieser Arbeit wesentlich zu groß ist, sind hier die Links zu den Git-Repositories zu finden, unter denen der Quellcode verfügbar ist.

SharkContracts (AGPL-3.0): <https://github.com/RocketJannis/SharkContracts>

SharkContractsSample (GPL-3.0):

- Quellcode: <https://github.com/RocketJannis/SharkContractsSample>
- gebaute APK-Installationsdatei (getestet mit Android 14 & 15):
<https://github.com/RocketJannis/SharkContractsSample/releases/tag/v1.0>

Fork von **ASAPAndroid** mit den beschriebenen Änderungen (GPL-3.0) aus Abschnitt 4.3.4

ASAPAndroid und Modifikation davon: <https://github.com/RocketJannis/ASAPAndroid>

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Berlin, 08.02.2025

Jannis Hilric Scheibe